

Бюджетна політика в умовах інституційних перетворень

Предметом дослідження є теоретичні засади та механізми формування бюджетної політики в умовах інституційних перетворень.

Актуальність теми дослідження. Бюджетна політика має бути взаємоузгодженою із стратегічними цілями економічних перетворень, спрямовуватись на створення належних умов для поглиблення взаємодії держави і суспільства, підвищення рівня і якості життя населення.

Метою дослідження є розкриття економічної сутності бюджетної політики та обґрунтування її стратегічних завдань в умовах інституційних перетворень.

Методи дослідження. У статті застосовано сукупність методів наукового дослідження: системного підходу, статистичного аналізу, структурування, аналізу, синтезу та ін.

Результати дослідження. У статті розкрито теоретичні основи формування та реалізації бюджетної політики в умовах інституційних перетворень. Обґрунтовано стратегічні пріоритети бюджетної політики країн з трансформаційною економікою.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в процесі формування і реалізації бюджетної політики України, реформування системи державних фінансів.

Висновки. Результативність бюджетної політики залежить не тільки від якості розробки, але і від механізмів її реалізації. На даному етапі вагомими завданнями є: взаємоузгодження бюджетних витрат з пріоритетами соціально-економічного розвитку країн та розподіл бюджетних коштів не за видами витрат, а за стратегічними цілями. Невідкладними заходами є: посилення координації органів державного управління в процесі формування та реалізації складових фінансової політики; взаємоузгодження бюджетної, боргової та грошово-кредитної політики. При виробленні напрямів бюджетної політики крім оцінки фінансово-економічних чинників важливим є врахування політичних, які є вагомою передумовою векторів розвитку бюджетної системи.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетна стратегія, бюджетна політика, доходи бюджету, видатки бюджету.

Бюджетная политика в условиях институциональных преобразований

Предметом исследования являются теоретические основы и механизмы формирования бюджетной политики в условиях институциональных преобразований.

Актуальность темы исследования. Бюджетная политика должна быть взаимосогласованная со стратегическими целями экономических преобразований, направляться на создание надлежащих условий для углубления взаимодействия государства и общества, повышения уровня и качества жизни населения.

Целью исследования является раскрытие экономической сущности бюджетной политики и обоснование ее стратегических задач в условиях институциональных преобразований.

Методы исследования. В статье применена совокупность методов научного исследования: системного подхода, статистического анализа, структурирования, анализа, синтеза и др.

Результаты исследования. В статье раскрыты теоретические основы формирования и реализации бюджетной политики в условиях институциональных преобразований. Обоснованы стратегические приоритеты бюджетной политики стран с трансформационной экономикой.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в

процессе формирования и реализации бюджетной политики Украины, реформирования системы государственных финансов.

Выводы. Результативность бюджетной политики зависит не только от качества разработки, но и от механизмов ее реализации. На данном этапе весомыми заданиями являются: взаимосогласование бюджетных расходов с приоритетами социально-экономического развития стран и распределение бюджетных средств не за видами расходов, а за стратегическими целями. Неотложными мероприятиями являются: усиление координации органов государственного управления в процессе формирования и реализации составляющих финансовой политики; взаимосогласование бюджетной, долговой и денежно-кредитной политики. При выработке направлений бюджетной политики кроме оценки финансово-экономических факторов важным является учитывание политических, которые есть весомой предпосылкой векторов развития бюджетной системы.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетная стратегия, бюджетная политика, доходы бюджета, расходы бюджета.

МАКОНОН V.D.
ADAMENKO I.P.

Budget policy in the institutional transformations

The subject of the research is the theoretical principles and mechanisms of budget policy in the institutional transformations.

Relevance of the research topic. Budget policy should be mutually consistent with the strategic goals of economic transformations, aimed at creating appropriate conditions for deepening the interaction between the state and society, improving the level and quality of citizen's life.

The purpose of the study is to deliver the economic essence of budget policy and justify its strategic objectives in the institutional transformations.

Research methods. There is a set of scientific research methods in the research: a systematic approach, statistical analysis, structuring, analysis, synthesis, etc.

Results of the research. The theoretical basis of the formation and implementation of budget policy in the institutional transformations disclosed in the paper. The authors substantiated the strategic priorities of the budget policy in emerging countries.

Area of application of results. The research results can be used in the formation and implementation of the budget policy of Ukraine, reforming the public finance system.

Conclusions. The effectiveness of budget policy depends not only on the quality of its development but on its implementation mechanisms as well. At this stage, important tasks are coordination of budget expenditures with the priorities of socio-economic development of countries and the distribution of budget funds not by expenditures type but by strategic goals. Urgent measures are: strengthening the coordination of public authorities in the formation and implementation of financial policy components; budget, debt, and monetary policy coordination. In addition to estimates of financial and economic factors, it is important to take into account political factors in the development of budget policy. They are an essential prerequisite vectors of the budget system.

Keywords: budget, budget system, budget strategy, budget policy, budget revenues, budget expenditures.

Постановка проблеми. В умовах інституційних перетворень з метою забезпечення макроекономічної стабільності питанням розробки обґрунтованої бюджетної політики та її взаємоузгодженості з іншими складовими фінансової політики приділяється все більше уваги. Важливість підвищення рівня обґрунтованості бюджетної політики обумовлюється необхідністю врахування глобалізаційних процесів та реальних фінансово-еко-

номічних можливостей країн, оцінки впливу інституційних перетворень на стійкість та стабільність системи державних фінансів та її складових.

На даний час, з метою забезпечення макроекономічної стабільності бюджетна політика спрямована на здійснення довгострокових реформ системи державних фінансів та її складових. Реформування відбувається поетапно з урахуванням суспільно-економічних умов розвитку кра-

їн. В першу чергу обґрунтовуються завдання та шляхи їх реалізації, які спрямовані на забезпечення належного функціонування базових елементів системи державних фінансів. Наступним кроком передбачається реалізація заходів спрямованих на зміцнення фінансово-економічного потенціалу країн. Разом з цим, інструменти реформування системи державних фінансів в країнах з трансформаційною економікою запозичуються у країнах з розвинутою економікою, без належного врахування особливостей та рівня розвитку національної економіки, а також обмеженого фінансово-економічного потенціалу країн. Відповідно забезпечення дієвості бюджетної політики є комплексним завданням, яке передбачає обґрунтування стратегічних завдань розвитку країни на основі оцінки наявного фінансово-економічного потенціалу та визначення логічної послідовності реалізації інструментів бюджетної політики з метою вирішення даних стратегічних завдань.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Вагомий внесок у розвиток теоретико-методологічних засад формування бюджетної політики зробили такі вітчизняні науковці, як: О. Василик, І. Запатріна, Л. Лисяк, І. Лук'яненко, А. Мазаракі, Г. П'ятаченко, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та інших.

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері формування та реалізації бюджетної політики можна назвати праці: Ш. Бланкарта, Дж. Б'юкенена, Дж. М. Кейнса, Р. Максгрейва, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, Дж. Стігліца, Дж. Хікса.

Разом з тим важливим є розкриття стратегічних завдань бюджетної політики в умовах інституційних перетворень.

Метою статті є розкриття економічної сутності бюджетної політики та обґрунтування її стратегічних завдань в умовах інституційних перетворень.

Виклад основного матеріалу. Бюджетна політика залежить від стратегій розвитку країн, ролі системи державних фінансів в перерозподілі валового внутрішнього продукту та ступеня соціальної орієнтованості. В цілому, не існує будь-яких встановлених конкретних стратегій бюджетної політики. В кожній країні формуються свої цілі та завдання, які висвітлюються в певних нормативно-правових документах. Зокрема в Україні в Постановах «Про пріоритетні напрями

бюджетної політики на відповідні роки»; в Білорусії Постановах «Про основні напрями бюджетно-фінансової та податкової політики на відповідні роки»; в Казахстані «Концепції нової бюджетної політики»; в Киргизстані «Бюджетних резолюціях на відповідні роки». Згідно даних нормативно-правових документів пріоритетні завдання бюджетної політики можна поділити на декілька груп щодо: збереження збалансованості, стійкості та стабільності бюджетів різних рівнів; дефіциту бюджету та державного боргу; підвищення рівня добробуту громадян; підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів; удосконалення системи формування доходів бюджету; фіскальної децентралізації.

Збереження збалансованості, стійкості та стабільності бюджетів різних рівнів є стратегічним завданням бюджетної політики як в країнах з трансформаційною, так і розвинутою економікою. Бюджетна збалансованість характеризується співвідношенням бюджетних витрат і надходжень, їх пропорційною зміною в умовах економічної невизначеності. Бюджетна стійкість – здатність органів державного управління своєчасно і в повному обсязі виконувати бюджетні зобов'язання за рахунок вагової частки власних джерел формування фінансових ресурсів. Бюджетна стабільність – сталість бюджетних показників в часі. Реалізація зазначеного завдання передбачає: взаємоузгодження бюджетної політики з іншими складовими фінансової політики; формування бюджетної політики на основі фіскальних обмежень; розвиток системи середньострокового бюджетного планування; поєднання активної бюджетної інвестиційної політики і контрциклічну регулювання; забезпечення умов для мінімізації фінансово-бюджетних ризиків; забезпечення структурної гнучкості бюджетних видатків та їх оптимізації; зміна політики оподаткування; обґрунтованості бюджетного процесу в цілому та зокрема на стадіях бюджетного прогнозування і планування.

Стосовно дефіциту бюджету та державного боргу передбачається: удосконалення політики щодо дефіциту бюджету та державного боргу; скорочення дефіциту державного бюджету, державного боргу та державних гарантій та відповідно встановлення їх граничних обсягів; оптимізація структури державного боргу, диверсифікація інвесторської бази та інструментів запозичень; здійснення дієвого контролю за станом державного боргу;

обґрунтування обсягів позик для реалізації проєктів соціально-економічного розвитку країни.

Підвищення рівня добробуту громадян передбачається шляхом: збереження рівня забезпечення прожиткового мінімуму на певному рівні; забезпечення економічно обґрунтованого підвищення рівня оплати праці в бюджетній сфері, зокрема заробітної плати державних і муніципальних службовців, військовослужбовців з урахуванням індексації оплати праці; підвищення розмірів трудових пенсій; здійснення заходів бюджетної підтримки, спрямованих на підвищення народжуваності та підтримка найбільш вразливих верств населення; розробка нової інтегрованої моделі надання соціальних послуг та соціальної допомоги спрямованої на профілактику соціального неблагополуччя.

Підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів передбачається шляхом: скорочення «бюджетного утримання»; здійснення комплексного аналізу та оцінки структури бюджетних витрат; концентрації державних фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку з точки зору довгострокової перспективи з застосуванням жорсткої системи відбору, зокрема відповідно до Концепції нової бюджетної політики Республіки Казахстан визначено, що при відборі проєктів в першу чергу будуть враховуватися такі критерії: на макрорівні – пріоритети розвитку галузей економіки, ефект впливу на розвиток галузей, усунення міжрегіональних дисбалансів, можливість залучення приватних інвестицій і відсутність альтернативи бюджету, на проєктному рівні – значний рівень соціально-економічної віддачі і можливість залучення приватних інвестицій [4]; обґрунтування загального обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проєктів; комплексного планування бюджетних інвестицій; посилення моніторингу та контролю за використанням бюджетних кредитів і своєчасним виконанням зобов'язань щодо їх погашення.

Удосконалення системи формування доходів бюджету передбачається шляхом: підвищення економічної віддачі податкової системи; легалізації доходів шляхом зменшення рівня тіньового сектору економіки; підвищення ефективності механізму податкового адміністрування; забезпечення реалістичності передбачуваної дохідної ча-

стини бюджету; обґрунтування рівня податкових надходжень, зокрема відповідно до Бюджетної резолюції Киргизької Республіки визначено необхідність досягнення частки податкових надходжень у складі доходів республіканського бюджету на 2019–2021 роки більше 21% до ВВП [5].

Фіскальна децентралізація спрямована на зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування з одночасним підвищенням їх відповідальності у вирішенні питань соціально-економічного розвитку регіонів шляхом запровадження нової моделі бюджетного вирівнювання, розподілу загальнодержавних податків та встановлення місцевих податків і зборів, стимулювання органів місцевого самоврядування до нарощення власної дохідної бази. Зокрема, в Україні посилення процесів фіскальної децентралізації відбувається шляхом внесення змін до бюджетно-податкового законодавства в частині: зміни системи бюджетного вирівнювання місцевих бюджетів за видатками на систему вирівнювання за доходами, розширення прав органів місцевого самоврядування зі встановлення місцевих податків і зборів, закріплення за місцевими бюджетами в повному обсязі єдиного податку, податку на майно, плати за землю, податку на прибуток підприємств комунальної власності, плати за надання адміністративних послуг, 60 % податку на доходи фізичних осіб, 5 % акцизного податку з реалізації підакцизних товарів та 25 % екологічного податку.

Основною умовою реалізації дієвої бюджетної політики є взаємоузгодженість дій органів державного управління, зокрема на основі ефективно-ї гармонізації фінансово-економічного та бюджетного планування, що передбачає розвиток системи середньострокового бюджетного планування, яке надає можливість для визначення завдань бюджетного регулювання, обґрунтування стратегічних пріоритетів спрямованих на досягнення відповідних завдань, вироблення механізму реалізації визначеної системи пріоритетів використовуючи інструменти дискреційної та недискреційної бюджетної політики.

Повноцінне впровадження у бюджетний процес середньострокового бюджетного планування надає можливість для вибудовування якісно нової моделі фінансово-бюджетного регулювання, що базується на принципі результативності. Оскільки будь-яке стратегічне рішення не може бути прийнято і виконано без передбачен-

ня можливих наслідків та вибору пріоритетів щодо його реалізації.

Невід'ємною складовою середньострокового бюджетного планування є фіскальні правила, які полягають зокрема у встановленні обмежень щодо дефіциту бюджету та державного боргу. Фіскальні правила стимулюють до визначення найбільш оптимальних стратегічних завдань бюджетної політики спрямованих на забезпечення макроекономічної стабільності. Разом з цим, підходи щодо фіскальних правил не є єдиними для всіх країн. Відповідно до Пакту про стабільність і зростання бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3 % ВВП, державний борг – 60 % ВВП [6]; Порядку узгодження основних макроекономічних показників розвитку економік держав-членів Євразійського економічного співтовариства річний дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати 4 % ВВП, державний борг – 80 % ВВП [8], Договору Про Євразійський економічний союз річний дефіцит консолідованого бюджету сектору державного управління не повинен перевищувати 3 % ВВП, борг сектора державного управління – 50 % ВВП [3].

Поряд з цим, кожна країна з метою підтримки безпечного рівня бюджетного дефіциту та державного боргу визначає свої граничні показники. Зокрема, відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки в Україні граничний обсяг дефіциту державного бюджету передбачено на рівні 2,2 % ВВП, граничний обсяг державного боргу на рівні не більше 56 % ВВП [7]; згідно Стратегії управління державним боргом Республіки Киргизстан на 2018–2020 роки передбачено граничний обсяг державного боргу на рівні не більше 56 % ВВП, утому числі зовнішній – 36 %, визначено, що державній зовнішній борг до доходів республіканського бюджету не повинен перевищувати 250 %, а відповідний показник витрат на обслуговування зовнішнього державного боргу – 20 % [10].

Доцільно відмітити, що значний рівень бюджетного дефіциту в умовах реформування системи державних фінансів здебільшого спричиняє зростання процентних ставок. При штучному утриманні яких активізуються інфляційні процеси та зростає попит на кредитні ресурси, що відповідно зумовлює нераціональний розподіл фінансових ресурсів.

Поряд з цим, в країнах з трансформаційною економікою, на даному етапі, спостерігається

значний рівень державного боргу під впливом таких чинників: вразливість щодо негативного впливу зовнішніх фінансово-економічних факторів в умовах глобалізації; нестабільність національної валюти та зростання темпів інфляції; більш низькі фактичні показники економічного розвитку в порівнянні з передбачуваними, що впливає на зниження рівня доходів та збільшення бюджетного дефіциту; недостатньо розвинене ділове середовище.

Також, в останні роки спостерігається зростання коефіцієнту обслуговування державного боргу. З метою покриття зростаючих витрат на обслуговування державного боргу органи державного управління змушені змінювати структуру державних витрат, зокрема шляхом зменшення витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення, що зумовлює зростання напруженості у суспільстві.

Разом з цим, протягом останніх років вагомим чинником зростання рівня державного боргу в країнах з трансформаційною економікою є знеціненням національної валюти по відношенню до долара США, що призводить до переоцінки її валютної складової. Також, в країнах з трансформаційною економікою з метою зменшення вартості обслуговування державного боргу практично відсутня можливість щодо зниження облікових ставок національних банків, оскільки вони знаходяться на дуже низькому рівні.

Отже, в процесі здійснення економічних перетворень кожна країна не залежно від рівня розвитку вдається до внутрішніх та зовнішніх запозичень, раціональне використання яких сприяє вирішенню соціально-економічних проблем. Проте, накопичення значного обсягу боргу спонукає виникненню деструктивних явищ в фінансовій системі. З метою їх уникнення доцільним є проведення постійного моніторингу та оцінки динаміки і структури боргових зобов'язань, що сприятиме попередженню виникнення негативних явищ та своєчасному прийняттю рішень щодо зниження рівня боргового навантаження.

Враховуючи обмежені можливості виходячи із рівня економічного зростання в країнах з трансформаційною економікою вагомим напрямом щодо удосконалення системи управління державним боргом є максимально можливе зниження його вартості шляхом збільшення терміну запозичень та здешевлення вартості боргових

зобов'язань. Оптимізацію державного боргу доцільно здійснювати шляхом: мінімізації частки кредитів на ринкових умовах та максимізації на преференційних; диверсифікації валютної структури зовнішніх державних позик з метою мінімізації валютних ризиків.

Доцільно відмітити, що з метою координації заходів щодо управління державним боргом, у тому числі підвищення ефективності використання позикових ресурсів в кожній країні розробляються та реалізуються певні програми. Зокрема, згідно Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019–2022 роки основними цілями управління державним боргом в Україні є: збільшення частки державного боргу у національній валюті; продовження середнього строку до погашення і забезпечення рівномірного графіка погашення державного боргу; залучення довгострокового пільгового фінансування; продовження розвитку міцних взаємовідносин з інвесторами та подальше удосконалення політики управління державним боргом [9]. Відповідно до Стратегії управління державним боргом Республіки Таджикистан на 2018–2020 роки вагомими завданнями є: вдосконалення системи боргового управління, важливими елементами якої є належний облік і моніторинг державного боргу; підтримання оптимальної структури боргового портфеля; гарантування можливості залучення фінансових ресурсів для пріоритету потреб та можливостей держави протягом тривалого періоду; дотримання всіх необхідних заходів для запобігання ситуацій, які могли б негативно відбитися на ліквідності фінансових ресурсів; дотримання політики залучення державних запозичень переважно на високопільгових умовах; надання державних гарантій за позиками виключно Міністерством фінансів; залучення запозичень в координації з програмою державних інвестицій на основі ретельної оцінки рентабельності, ефективності проектів і вдосконалення інституційного механізму координації та моніторингу їх реалізації; поетапне збільшення залучення внутрішніх ресурсів шляхом розвитку ринку державних цінних паперів для диверсифікації та досягнення збалансованої структури портфеля запозичень [11].

В умовах інституційних перетворень не зважаючи на неоднорідну фіскальну позицію як в країнах з трансформаційною, так і з розвинутою економі-

кою актуалізувалися питання щодо зміни векторів бюджетної політики, оцінки її впливу на постійні та тимчасові складові ВВП, підвищення рівня макроекономічної продуктивності та суспільного добробуту [1]. Визначається, що рівень державних витрат, як правило, обумовлений антициклічними умовами тимчасових потрясінь та проциклічними, що обумовлюють постійні потрясіння. При цьому відсутні системні відмінності з врахуванням циклічності економічних процесів щодо формування і реалізації бюджетної політики в країнах з трансформаційною і з розвинутою економікою [2].

Таким чином, кожна країна має самостійно підходити до критеріїв обґрунтованості рішень, які приймаються органами державного управління в процесі формування і реалізації стимулюючої, або, навпаки, стримуючої бюджетної політики та, відповідно проциклічної або антициклічної. При цьому основним чинником, який впливає на формування стримуючого характеру бюджетної політики в країнах з трансформаційною економікою, є стрімке збільшення обсягів виплат, пов'язаних з обслуговування державного боргу внаслідок зростання його рівня. Зазначене призводить до виникнення фундаментального протиріччя між необхідністю реалізації стримуючої бюджетної політики з метою зменшення рівня державного боргу та проциклічним характером бюджетної політики. Отже, зростаючі вимоги до стійкості, стабільності та збалансованості бюджетної системи, поряд з цим значний рівень економічної вразливості країн з трансформаційною економікою вимагає нової парадигми щодо управління державним боргом.

Висновки

Проведене дослідження дає можливість підтвердити, що результативність бюджетної політики залежить не тільки від якості розробки, але і від механізмів її реалізації. На даному етапі, виходячи із обмеженості фінансових ресурсів в країнах з трансформаційною економікою вагомими завданнями є: взаємоузгодження бюджетних витрат з пріоритетами соціально-економічного розвитку країн та розподіл бюджетних коштів не за видами витрат, а за стратегічними цілями. Невідкладними заходами з метою забезпечення макроекономічної стабільності в країнах з трансформаційною економікою є: посилення координації органів державного управління в процесі формування та

реалізації складових фінансової політики; взаємоузгодження бюджетної, боргової та грошово-кредитної політики. Оскільки, стабілізація очікувань пов'язаних із заходами грошово-кредитної політики можлива лише тоді коли стан системи державних фінансів та її складових не породжує дестабілізуючих передбачень. Разом з цим, зростання рівня державного боргу в іноземній валюті здійснює тиск на обмінний курс та зумовлює ризики в грошово-кредитній сфері. В сучасних умовах країни з трансформаційною економікою перебувають у значній залежності від рівня зовнішнього фінансування. Саме тому, доцільною є зміна підходів щодо реалізації бюджетної політики в частині управління державним боргом, яка має відбуватись поетапно з урахуванням економічних умов із забезпеченням стійкості, стабільності та збереженням збалансованості бюджетної системи. При виробленні напрямів бюджетної політики крім оцінки фінансово-економічних чинників важливим є врахування політичних, які є вагомою передумовою векторів розвитку бюджетної системи. Обґрунтування зазначених питань потребують подальших досліджень.

Список використаних джерел

1. Alloza, M., Burriel, P., Pйrez, Javier J. Fiscal policies in the euro area: Revisiting the size of spillovers. *Journal of Macroeconomics*. 2019. Vol.61. doi: 10.1016/j.jmacro.2019.103132
2. Barhoumi, K., Cherif, R., Rebei, N. Stochastic trends and fiscal policy. *Economic Modelling*, 2018, vol. 75. P. 256–267. doi: 10.1016/j.econmod.2018.06.024
3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=67857
4. Об утверждении Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 года № 590. URL: <https://zakon.uchet.kz/rus/docs/U1300000590>
5. О Бюджетной резолюции Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020–2021 годы: Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 26 апреля 2018 г. № 2397–VI. URL: <http://www.kenesh.kg/ru/article/show/3778/ot-26-aprelya-2018-goda-2397-vi-o-byudzhetnoy-rezolyutsii-kyrgyzskoy-respubliki-na-2019-god-i-prognoze-na-2020-2021-godi>
6. Public finances in EMU. *European economy* 3/2011, p. 226. URL: http://ec.europa.eu/economy_

[finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf)

7. Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 315–р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315-2018-%D1%80/>

8. Порядок согласования основных макроэкономических показателей развития экономики государств-членов Евразийского экономического сообщества: решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 22 июня 2005 г. URL: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=768>

9. Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019–2022 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 473. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-serednostrokovoyi-strategiyi-upravlinnya-derzhavnim-borgom-na-20192022-roki>

10. Об утверждении Стратегии управления государственным долгом Кыргызской Республики на 2018–2020 годы: постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 февраля 2018 г. № 79. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12009?cl=ru-ru>

11. Стратегия управления государственным долгом Республики Таджикистан на 2015–2017 годы: постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 марта 2014 г. № 214. URL: <http://minfin.tj/downloads/files/Strategy-2013-2015.pdf>

References

1. Alloza, M., & Burriel, P., & Pйrez, Javier J. (2019). Fiscal policies in the euro area: Revisiting the size of spillovers. *Journal of Macroeconomics*, Vol.61. doi: 10.1016/j.jmacro.2019.103132
2. Barhoumi, K., & Cherif, R., & Rebei, N. (2018). Stochastic trends and fiscal policy. *Economic Modelling*, 75, 256–267.
3. Dogovor o Evraziyskom ekonomicheskom soyuze ot 29 maya 2014 goda. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=67857
4. Ob utverzhdenii Kontseptsii novoy byudzhetnoy politiki Respubliki Kazakhstan: Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 26 iyunya 2013 goda № 590. URL: <https://zakon.uchet.kz/rus/docs/U1300000590>
5. O Byudzhetnoy rezolyutsii Kyrgyzskoy Respubliki na 2019 god i prognoze na 2020–2021 gody: Postanovlenie Zhogorku Kenesha Kyrgyzskoy Respubliki ot 26 aprelya 2018 g. № 2397–VI. URL: <http://www.kenesh.kg/ru/article/show/3778/ot-26-apre->

lya-2018-goda-2397-vi-o-byudzhetnoy-rezolyutsii-kirgizskoy-respubliki-na-2019-god-i-prognoze-na-2020-2021-godi

6. Public finances in EMU (2011). European economy 3, 226. URL: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf

7. Pro skhvalennia proektu Osnovnykh napriamiv biudzhetnoi polityky na 2019-2021 roky : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 kvitnia 2018 r. № 315-r. [On approval of the draft Main Directions of Budget Policy for 2019-2021: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 18, 2018 № 315-r.] <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315-2018-%D1%80/>

8. Poryadok soglasovaniya osnovnykh makroekonomicheskikh pokazateley razvitiya ekonomiki gosudarstv-chlenov Evraziyskogo ekonomicheskogo soobshchestva: reshenie Mezghosudarstvennogo Soveta EvrAzES na urovne glav gosudarstv ot 22 iyunya 2005 g. URL: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=768>

9. Serednostrokovaya stratehiia upravlinnia derzhavnym borhom na 2019-2022 roky : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05 chervnia 2019 r. № 473. [Medium-term public debt management strategy for 2019-2022: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 5, 2019 № 473] URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-serednostrokovoyi-strategiyi-upravlinnya-derzhavnim-borhom-na-20192022-roki>

10. Ob utverzhdenii Strategii upravleniya gosudarstvennym dolgom Kyrgyzskoy Respubliki na 2018-2020 gody: postanovlenie Pravitel'stva Kyrgyzskoy Respubliki ot 5 fevralya 2018 g. № 79. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12009?cl=ru-ru>

11. Strategiya upravleniya gosudarstvennym dolgom Respubliki Tadjikistan na 2015-2017 gody: postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Tadjikistan ot 31 marta 2014 g. № 214. URL: <http://minfin.tj/downloads/files/Strategy-2013-2015.pdf>

Дані про авторів

Макогон Валентина Дмитрівна,

д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: makvknteu@gmail.com

Адаменко Ірина Петрівна,

к.е.н., старший дослідник, старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: irynadamenko@gmail.com

Данные об авторах

Макогон Валентина Дмитриевна,

д.э.н., старший научный сотрудник, профессор кафедры финансов Киевского национального торгового-экономического университета

e-mail: makvknteu@gmail.com

Адаменко Ирина Петровна,

к.е.н., старший исследователь, старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Киевского национального торгового-экономического университета

e-mail: irynadamenko@gmail.com

Data about the authors

Valentyna Makohon,

Doctor of Economics, Senior Researcher, Professor, Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

e-mail: makvknteu@gmail.com

Iryna Adamenko,

Candidate of Economic Sciences (Ph. D.), Senior Researcher, Senior Research Officer, Scientific Research Financial Institute, Kyiv National University of Trade and Economics

e-mail: irynadamenko@gmail.com